

BILISH FALSAFASI (GNSOLOGIYA)

**Shuhratova Nigora
Qudratova Nasiba**

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Filologiya fakulteti Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili talim yo'nalishi talabalari
nqudratova907@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada gnosologiya, ya'ni bilish nazariyasining asosiy masalalari va uning falsafadagi o'rnini tahlil qilinadi. Gnosologiya bilishning tabiati, manbalari, imkoniyatlari va chegaralarini o'rganadi. Maqolada bilimning aqliy va tajribaviy shakllari, shuningdek, bilish jarayonining sub'ektiv va ob'ektiv jihatlari muhokama qilinadi. Bilishning chegaralari va haqiqatning tabiati, haqiqatning mutlaq yoki nisbi ekanligi haqida turli falsafiy yo'nalishlar taqdim etiladi. Shuningdek, maqolada empirik va aqliy bilimlar, intuitiv bilimlar va bilimning haqiqiyliги masalalari tahlil qilinadi. Maqola gnosologiyaning falsafiy ahamiyatini va uning insonning bilimga bo'lgan yondashuvini qanday shakllantirishini ko'rsatib beradi.

Kalit so'zlar: gnosologiya, bilish nazariyasi, bilimning tabiati, empirik bilim, aqliy bilim, haqiqat, sub'ektivlik, ob'ektivlik, intuisiya, bilimning manbalari, bilimning imkoniyatlari, falsafa, rasyonalizm, empirizm, idealizm, bilimning chegaralari.

Gnosologiya, ya'ni bilish nazariyasi, falsafaning markaziy sohalaridan biri bo'lib, bilish jarayonining mohiyati, uning shakllari, imkoniyatlari, chegaralari va haqiqiyliги haqida fikr yuritadi. Bu soha bilimning qanday hosil bo'lishi, qanday qilib ob'ektiv haqiqatga erishish mumkinligi va bilimning ob'ektivligi bilan sub'ektivligini qanday muvozanatlash mumkinligi kabi masalalarni o'rganadi. Gnosologiya, o'zining keng qamrovli muammolari bilan, ilm-fan, falsafa va kundalik hayotdagi bilish jarayonini chuqurroq tahlil qilishga imkon beradi. Ushbu maqolada gnosologiyaning asosiy tushunchalari, uning rivojlanish tarixidan tortib, zamonaviy falsafiy qarashlarga kengaytirilgan tarzda yoritiladi.

Bilimning Tabiati va Strukturasi:

Gnosologiya bilimning mohiyati va shakllarini o'rganishda juda muhim o'rin tutadi. Bilim, ilk bor, insonning sezgilaridan yoki aql-idrokidan kelib chiqadi. Empirik bilim — bu tashqi dunyo bilan bevosita aloqada olingan bilimdir. Bunga sezgilar va tajribalar orqali olingan bilimlar kiradi. Masalan, biror narsaning mavjudligini ko'rish yoki eshitish orqali bilishimiz empirik bilimni anglatadi. Aqliy bilim esa, insonning mantiqiy fikrlash, tahlil va induktiv yoki deduktiv usullar orqali hosil bo'ladi. Aqliy bilimlar sezgilar orqali olingan empirik bilimni umumlashtirish yoki chuqurlashtirish orqali shakllanadi. Bilimning sub'ektiv va ob'ektiv jihatlari ham gnosologiyaning asosiy masalalaridan biridir. Sub'ektiv bilim — bu shaxsning ichki

tajribasiga asoslangan bilim bo'lib, uning hissiyotlari, tushunchalari va qarashlariga bog'liqdir. Ob'ektiv bilim esa, insonning sub'ektiv tajribasidan tashqari, haqiqatga yaqin bo'lgan bilimdir. Gnosologiya bu ikki jihatning qanday bog'liqligini, ularning o'zaro munosabatlarini va bir-birini qanday to'ldirishini aniqlashga harakat qiladi.

Bilishning Imkoniyatlari va Chegaralari: Gnosologiyaning ikkinchi asosiy masalasi — bilishning imkoniyatlari va chegaralari. Insonning bilim olishdagi imkoniyatlari doimiy ravishda cheklangan. Empirizm nuqtai nazaridan, bilim faqat tajriba asosida olinadi, ya'ni sezgi organlarimiz orqali mavjudotlarni bilish mumkin. Biroq, sezgilarimizning cheklanganligi va ob'ektiv haqiqatni to'liq aks ettira olish imkoniyatimiz bo'lmasligi, bilimning chegaralariga olib keladi. Bundan tashqari, racionalizm fikriga ko'ra, bilim faqat mantiqiy fikrlash va aql orqali ham shakllanadi. Shu bilan birga, idealizm falsafiy yo'nalishi haqiqatni ong va idrok orqali shakllanishini ta'kidlaydi, ya'ni haqiqat faqat insonga bog'liq. Shu tarzda, bilimning imkoniyatlari va chegaralari haqidagi bahslar gnosologiyada o'ziga xos o'rin tutadi. Shuningdek, bilimning nisbi yoki mutlaq ekanligi masalasi ham muhimdir. Ba'zi falsafiy yo'nalishlar bilimning mutlaq haqiqatga erishishini ta'kidlaydi, boshqalari esa bilimning nisbi ekanligini, ya'ni insonning har bir bilimining sub'ektiv va vaqtinchalik ekanligini qabul qiladi. Bu masala gnosologiyaning dolzarb tahlil yo'nalishlaridan biridir.

Bilimning Manbalari: Bilimning manbalari haqida gnosologiya ikkita asosiy yo'nalishni ajratadi: empirik bilim va aqliy bilim. Empirik bilim sezgilar va tajriba orqali olinadi. Insonning kundalik hayotidagi ko'plab bilimlari empirik bilimlarga asoslangan. Misol uchun, bizning ko'rgazmalarimiz yoki tinglovlarimiz orqali olgan bilimlar empirik bilimni tashkil etadi.

Aqliy bilim esa insonning mantiqiy va tafakkur asosida olingan bilimdir. Aqliy bilimlar ko'pincha empirik bilimlarni umumlashtirish yoki chuqurlashtirish orqali paydo bo'ladi. Gnosologiya bu ikki bilim turini bir-biridan ajratish va ularning o'zaro aloqalarini o'rganadi. Bundan tashqari, intuitiv bilimlar ham muhim o'rin tutadi. Intuitiv bilimlar insonning bevosita va to'g'ridan-to'g'ri his-tuyg'ulari yoki sezgilari orqali oladi. Intuitiv bilim ko'pincha mantiqiy asosga ega bo'lmaydi, lekin insonning ichki holatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Bilimning Haqiqiyliigi va Haqiqa. Bilimning haqiqiyliigi va haqiqatining tabiati ham gnosologiyaning markaziy masalalaridan biridir. Haqiqat tushunchasi haqida turli falsafiy yo'nalishlar o'z qarashlariga ega. Realizm ta'limoti haqiqatni ob'ektiv va mustahkam, inson bilishidan mustaqil ravishda mavjud deb biladi. Idealizm esa, haqiqatni insonning ichki ongiga bog'liq deb hisoblaydi, ya'ni haqiqat insonning idrokiga, tafakkuriga va ongiga bog'liqdir. Bilimning haqiqiyliigi masalasi gnosologiyada bilishning to'g'riligini tekshirish usullari haqida so'z yuritadi. Empirik haqiqat faqat tajriba va sezgilar asosida tekshirilgan bilimlarni anglatadi. Metafizik haqiqat esa inson bilishidan tashqarida mavjud bo'lgan, ammo to'liq anglanmagan haqiqatlarni bildiradi. Gnosologiyada haqiqatning tabiati va uning tasdiqlanishi

hamda bilimning haqqoniyligi haqida turli falsafiy yo'nalishlar tomonidan o'zgacha qarashlar ishlab chiqilgan.

Xulosa qilib aytganda, gnosologiya bilishning tabiati, manbalari, imkoniyatlari, metodlari va chegaralarini o'rganish orqali bilimning qanday shakllanishini va uning qanday to'liq yoki cheklangan bo'lishi mumkinligini tushunishga yordam beradi. Bilish jarayonining sub'ektiv va ob'ektiv jihatlarini, haqiqatning mutlaq yoki nisbi ekanligi haqidagi bahslar gnosologiyani asosiy yo'nalishlaridan biridir. Gnologiya, o'zining chuqur ilmiy tahlillari orqali, bilimning inson tafakkuridagi ahamiyatini va uning haqiqatni anglashdagi rolini o'rganishga imkon yaratadi. Bilimning shakllanishi, uning manbalari va metodlari, hamda bilimning haqiqiyliги va chegaralarini tushunish gnologiyani markaziy vazifalaridan biridir.

Foydalanilgn adabiyotlar ro'yxati:

1. Shermuxamedova N. Gnoseologiya-bilish nazariyasi.- T "Noshir" 2011 464 b
2. Shermuxamedova N. Falsafa: o'quv uslubiy majmuaG'. –Toshkent: «NOSHIR», 2012. 1216 b.
3. Shermuxamedova N. Falsafa va fan metodologiyasi. –T.: Universitet, 2005.